

Flexibilidad curricular y tutorías, efecto en la formación de personal de salud, en Tabasco, México.

Flexible curriculum and tutorials, effect on health personnel training in Tabasco, Mexico.

Zavala-González Marco A., M.D.¹; Barojas-Sánchez Josefina, MsC¹; Gómez-Gallardo Cynthia del C., MsC¹; Ramírez-Frías María A., MsC¹; Cruz-Arceo María de los A., MsC¹; Fócil-González Leticia, MsC².

¹ Cuerpo Académico de Desarrollo Humano; División Académica de Ciencias de la Salud; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tabasco, México.

² Cuerpo Académico de Formación de Recursos Humanos. División Académica de Ciencias de la Salud; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Tabasco, México.

RESUMEN

Objetivo: Determinar el efecto del plan flexible institucional, sobre los indicadores académicos de los alumnos de licenciatura del área de la salud, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **Diseño:** observacional, retrospectivo, transversal, comparativo. **Lugar:** Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **Participantes:** 2963 alumnos del ciclo escolar Agosto/2001–Agosto/2002, y 1740 del ciclo Agosto/2006–Agosto/2007. No se tomó muestra. Grupo 1: alumnos del ciclo 2006–07, plan flexible. Grupo 2: alumnos del ciclo 2001–02, plan rígido. Variables: licenciatura (cirujano dentista [CD]; nutrición [Nut]; psicología [Psic]; médico cirujano [MC]), plan de estudios, promedio general de aprovechamiento (PGA), índice reprobatorio (IR), bajas temporales (BT), deserción. **Intervenciones:** Base de datos del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **Principales medidas de resultado:** Medidas de preferencia y de tendencia central, valor “z” y “t”, con 95% de confianza ($p \leq 0.05$). **Resultados:** PGA ciclos 2001–02 y 2006–07: CD 7.82 ± 0.66 , 8.01 ± 0.64 ; Nut 8 ± 0.64 , 8.51 ± 0.48 ; Psic 8.29 ± 0.62 , 8.5 ± 0.63 ; MC 8.02 ± 0.67 , 8.22 ± 0.62 ; diferencia significativa (DS) en todos los casos. IR ciclos 2001–02 y 2006–07: CD 11.26%, 11.13%; Nut 11.75%, 2.03%; Psic 6.98%, 7.22%; MC 8.40%, 7.92%; DS sólo en nutrición. No se encontraron diferencias significativas en BT y deserción en todas las licenciaturas. **Conclusiones:** El plan flexible muestra efecto positivo sobre el PGA de los alumnos, quizá más atribuible a la flexibilidad curricular que a las tutorías. Sin embargo, el efecto sobre otros indicadores es nulo, esto debe investigarse. Es necesario establecer indicadores adecuados para la evaluación del plan flexible.

Palabras Claves: Flexibilidad curricular; Tutoría; Rendimiento académico; Índice reprobatorio; Promedio general de aprovechamiento

ABSTRACT

Objectives: Determine the effect of the institutional flexible plan, over the academic indicators of the licentiate students of the health zone, of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **Design:** observational, retrospective, traverse, comparative. **Setting:** Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. **Participants:** 2963 students of the scholar cycle August/2001–August/2002, and 1740 of the cycle August/2006–August/2007. Don't be take sample. Group 1: students of the cycle 2006–07,

flexible plan. Group 2: students of the cycle 2001–02, rigid plan. Variables: licentiate (dentist surgeon [DS]; nutrition [Nut]; psychology [Psyc]; medic doctor [MD]), study plan, general average (GA), reprobatory index (RI), temporal fall (TF), desertion. **Interventions:** Database of the School Services Department, of the Universidad Juarez Autonoma de Tabasco. **Main outcome measures:** central tendency and preference measures, “z” and “t” value, with 95% of confiance ($p \leq 0.05$). **Results:** GA cycles 2001–02 and 2006–07: DS 7.82 ± 0.66 , 8.01 ± 0.64 ; Nut

8±0.64, 8.51±0.48; Psyc 8.29±0.62, 8.5±0.63; MD 8.02±0.67, 8.22±0.62; with significant difference (SD) in all cases. RI cycles 2001-02 and 2006-07: DS 11.26%, 11.13%; Nut 11.75%, 2.03%; Psyc 6.98%, 7.22%; MD 8.40%, 7.92%; SD only in nutrition. Don't be found significant differences in TF and desertion in all licenciates. Conclusions: The flexible plan show positive effect over the GA of the students, maybe more attributable to the curricular flexibility that to the tutorship. However, the effect over others indicators is null, this should be investigate. Is necessary establishing adequate indicators for the evaluation of the flexible plan. Key words: Curricular flexibility; Tutorship; Academic yield; Reprobatory index; General average.

INTRODUCCIÓN

El primer concepto que se introdujo en las universidades y que después dio lugar a los cambios actuales, fue el de la modernización, que no sólo llegó al país como parte de la globalización comercial y económica, sino que se reforzó en el medio educativo aparejada con la modernización científica y tecnológica y con la modernización industrial del país. Por ello, los aportes financieros para la formación de recursos humanos y para las transformaciones científico-técnicas, representan una inversión estratégica para el país. La reorganización de las universidades, que se inició a finales de 1960's hasta 1982, privilegió la expansión educativa y la segmentación del sistema, pero después se contrajo el crecimiento (matrícula, investigación, formación de profesores).⁽¹⁾ Dentro de este contexto, surgen los conceptos/movimientos: "flexibilización curricular" y "tutoría".

La flexibilización curricular, supone el posibilitar itinerarios curriculares que incrementen la capacidad de elección del estudiante y concilien el logro de sus intereses personales con sus necesidades de formación en relación a una inserción laboral futura. Para ello es necesario considerar la posibilidad de pasajes inter e intracarreras, facilitados por el incremento de asignaturas electivas así como por una disminución de las previaturas.⁽²⁻⁴⁾ El movimiento de

flexibilización comenzó alrededor de la década de 1990's a nivel internacional, existiendo antecedentes en E.U.A., Europa, y Uruguay.⁽⁵⁻⁷⁾

La tutoría, por otro lado, se concibe como un proceso de acompañamiento durante la formación de los alumnos, que se concreta mediante la atención personalizada o grupal de alumnos, por parte de profesores, que buscan orientarlos y dar seguimiento a su trayectoria académica, en los aspectos cognitivos y afectivos del aprendizaje, para fortalecer su formación integral.⁽⁸⁾ La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), en el concierto de las instituciones que la integran, definió el proyecto "La Educación Superior en el Siglo XXI: Líneas Estratégicas de Desarrollo", a partir del cual se diseñó el Programa Institucional de Tutorías para las Instituciones de Educación Superior, difundido en el año 2001, donde se señala la urgencia de implantar estos programas para analizar las principales causas de abandono/rezago de estudios y para promover la calidad educativa.⁽⁹⁾

Por otra parte, en la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, hay una verdadera preocupación por la situación que prevalece en sus países: gran demanda de servicios y una creciente escasez de recursos humanos calificados. Si bien este problema es general, es particularmente más severo en los países en vías de desarrollo, donde los problemas de salud son más graves. Esta es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el año 2006, como el año de los recursos humanos, e invitó a todos los países miembros a que se sumen al esfuerzo por mejorar las condiciones del entorno de trabajo a fin de retener y conservar sus recursos humanos existentes, y mejorar la calidad de la formación de los mismos en las instituciones de educación superior.⁽¹⁰⁾

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el Programa Institucional de Tutoría surgió

en el año 2003, al iniciarse las reestructuraciones curriculares de un importante número de licenciaturas, naciendo así, el Modelo Educativo Flexible. Teniendo como objetivo general: “contribuir a la formación integral del alumno para mejorar la calidad de su proceso educativo así como potenciar capacidades que incidan en su beneficio personal; adquirir habilidades para la toma de decisiones y construir respuestas que atiendan tanto necesidades sociales, con un alto sentido de responsabilidad y solidaridad, como las exigencias individuales de su propio proyecto de vida”. Y como uno de sus objetivos específicos más importantes: “contribuir a la disminución de los índices de deserción, reprobación, rezago académico y elevar la eficiencia terminal”.⁽⁸⁾

En la División Académica de Ciencias de la Salud (DACs), se comenzó a implementar este programa en el año 2002, iniciando con la capacitación de tres profesores que asistieron al primer taller de tutorías que impartió la Universidad de Hidalgo; instaurándose completamente en el año 2005, siendo la carrera de medicina, la última licenciatura en incorporarse a este programa. Durante muchos años la UJAT fue catalogada como una institución de bajo nivel en cuanto a la formación de recursos humanos para la salud, afortunadamente, este hecho se está dejando atrás poco a poco, gracias a la mejora de la calidad del proceso educativo, como parte de lo cual surgió el Modelo Educativo Flexible, constituido por la flexibilización de la currícula y el programa institucional de tutorías. Sin embargo, diversas experiencias de profesores y de alumnos de la DACs, que se encuentran plasmadas en algunos trabajos internos y tesis de licenciatura, han manifestado de alguna manera su inconformidad con este nuevo modelo educativo, asimismo han puesto en tela de juicio su efectividad sobre la formación de recursos humanos dentro de la división.

Derivado del análisis de los conceptos y contextos descritos anteriormente, nace la necesidad de saber

si el nuevo modelo educativo está teniendo el efecto deseado en la formación de recursos humanos para la salud, así, surgió la pregunta ¿el modelo educativo flexible está contribuyendo a la disminución de los índices de deserción, reprobación, rezago académico y a elevar la eficiencia terminal en la DACs?

Para dar respuesta al cuestionamiento planteado, se realizó esta investigación con el objetivo de determinar el efecto del plan flexible institucional, sobre los indicadores académicos de los alumnos de licenciatura del área de la salud, de la UJAT.

MATERIAL Y MÉTODO

Se realizó un estudio observacional, retrospectivo, transversal, comparativo. Cuyo universo de estudio fueron 2963 alumnos del ciclo escolar Agosto/2001–Agosto/2002, y 1740 del ciclo largo Agosto/2006–Agosto/2007. No se tomó muestra, se incluyeron en cada caso los sujetos que cumplieron criterios de inclusión.

El Grupo 1, estuvo constituido por todos los alumnos del ciclo 2006–07 que estuvieron inscritos en plan flexible (caracterizado por un número reducido de asignaturas no seriadas, cuyo mapa curricular es definido por el estudiante asesorado por un tutor institucional, en el que el número de asignaturas que serán cursadas por el alumno durante un ciclo académico varía entre 5 y 10, dependiendo de los intereses del estudiante, pudiendo completar estudios de licenciatura hasta dos años menos que su duración regular); mientras que el Grupo 2, se conformó por los alumnos del ciclo 2001–02 de plan rígido (caracterizado por un gran número de asignaturas seriadas, cuyo mapa curricular es definido por la institución, en el que el número de asignaturas cursadas durante un ciclo académico siempre es de 10, en el que el período de tiempo en el que se completan los estudios de licenciatura es constante [3 años para enfermería, 6 para médico cirujano, y 5 para nutrición, psicología y cirujano dentista]). En el caso de los estudiantes del ciclo

largo 2006–07, se hallaron algunos que se encontraban cursando plan de estudios rígido, los cuales fueron excluidos del análisis.

Se incluyeron las variables: licenciatura (cirujano dentista, enfermería, nutrición, psicología, médico cirujano), plan de estudios (rígido o flexible), promedio general de aprovechamiento (PGA, obtenido en función del promedio de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las asignaturas cursadas durante el ciclo académico consultado), índice reprobatorio (IR, estimado por el porcentaje de exámenes reprobados por el número total de alumnos durante el ciclo académico consultado, que incluye exámenes ordinarios, extraordinarios y especiales), bajas temporales (BT, tasadas por el porcentaje de alumnos que solicitaron baja temporal durante el ciclo académico consultado), y deserción (determinado por el porcentaje alumnos que solicitaron la baja definitiva de su matrícula en el ciclo académico consultado).

La información se obtuvo del Departamento de Servicios Escolares de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, al cual se obtuvo acceso mediante solicitud escrita a la Secretaría de Servicios Académicos; previa autorización del protocolo de investigación (Clave POA: 20080841).

Los datos recopilados se analizaron calculando medidas de preferencia y de tendencia central, para el PGA, IR, BT y deserción; para posteriormente tasar los valores “t” y “z”, y así estimar diferencias estadísticamente significativas entre medias y proporciones independientes con 95% de confianza ($p \leq 0.05$), respectivamente, según fueron requeridos. Empleándose para tales fines los software Microsoft® Excel® versión 2003 y STATS® versión 1.0.1.

Los resultados obtenidos, se presentan en función del peso de los indicadores académicos examinados, en el siguiente orden: 1) promedio general de aprovechamiento; 2) índice reprobatorio; 3) bajas temporales; 4) deserción. En ninguno de

los indicadores, se contó con Grupo 1 dentro de la licenciatura en enfermería, se desconoce la causa, no obstante, ésta tentativamente sea la diferencia en los ciclos académicos.

RESULTADOS

La media del PGA, fue significativamente mayor en las carreras de cirujano dentista, nutrición, psicología y médico cirujano, durante el ciclo escolar 2006–2007 (plan flexible); observándose que las diferencias más grandes, se presentaron en las carreras de médico cirujano y nutrición. (Tabla 1).

Tabla 1. Promedio general de aprovechamiento: plan rígido en comparación con el plan flexible.

Licenciatura	Ciclo 2001–2002 (plan rígido)			Ciclo 2006–2007* (plan flexible)			Valor t	PDES
	Media			Media				
	Total	(PGA)	DE	Total	(PGA)	DE		
Cirujano dentista	369	7.82	0.66	76	8.01	0.64	2.29	97.79
Enfermeríaos	264	7.43	0.64	-	-	-	NA	NA
Nutrición	284	8	0.64	58	8.51	0.48	5.74	99.99
Psicología	573	8.29	0.62	141	8.5	0.63	3.59	99.96
Médico cirujano	1454	8.02	0.67	1074	8.22	0.62	7.65	99.99

DE=Desviación estándar; NA=No aplica; PDES=Probabilidad de diferencia estadísticamente significativa, expresada en porcentaje (%); PGA=Promedio general de aprovechamiento; t=Valor de T de Student. NOTA: Diferencia estadísticamente significativa cuando $t \geq 1.96$ y la $PDES \geq 95\%$. *Se excluyeron de este grupo: 1) alumnos con promedio general de 0 (cero), que indica baja de la matrícula; y 2) alumnos reinscritos en este período, que ingresaron en períodos de plan rígido. FUENTE: Departamento de Servicios Escolares – UJAT.

En cuanto al IR, en la licenciatura de cirujano dentista, disminuyó con el plan flexible, sin embargo, está disminución no fue significativa. En el caso de la licenciatura en nutrición, la disminución fue significativamente menor en el grupo de plan flexible. Para los alumnos de la licenciatura en psicología, aumentó de forma estadísticamente significativa. En la carrera de médico cirujano, también se observó que el índice de reprobados fue menor en el grupo de plan flexible, no obstante, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. (Tabla 2).

Tabla 2. Índice reprobatorio: plan rígido en comparación con el plan flexible.

Licenciat.	Ciclo 2001-2002 (plan rígido)				Ciclo 2006-2007* (plan flexible)				Valor Z	PDES
	Total **	Aprobados	Reprobados	IR	Total **	Aprobados	Reprobados	IR		
	Cirujano dentista	2620	2325	295	11.26	539	479	60		
Enfermería	1602	1327	275	17.16	-	-	-	-	NA	NA
Nutrición	3046	2688	358	11.75	543	532	11	2.03	2.12	96.62
Psicología	6403	5956	447	6.98	2051	1903	148	7.22	0.98	7.82
Médico cirujano	12997	11905	1092	8.4	13390	12329	1061	7.92	0.41	31.59

IR=Índice reprobatorio; z=Valor Z; PDES=Probabilidad de diferencia estadísticamente significativa; NA=No aplica. NOTA: Diferencia estadísticamente significativa cuando $z \geq 1.96$ y la $PDES \geq 95\%$. *Se excluyeron de este grupo: alumnos reinscritos en este período, que ingresaron períodos de plan rígido. **Establecido con base en el número de exámenes aplicados durante el período. FUENTE: Departamento de Servicios Escolares – UJAT.

En todas las licenciaturas, se observó un aumento en el número y proporción de BT durante el ciclo escolar 2006-2007 (plan flexible), salvo en la carrera de médico cirujano, en donde este indicador disminuyó, sin embargo, en ninguno de los casos hubo diferencias estadísticamente significativas, ya sea en el incremento o decremento del indicador analizado. (Tabla 3).

Tabla 3. Bajas temporales: plan rígido en comparación con plan flexible.

Licenciatura	Ciclo 2001-2002 (plan rígido)			Ciclo 2006-2007* (plan flexible)			Valor Z	PDES
	Total	Bajas	%	Total	Bajas	%		
	Cirujano dentista	369	1	0.27	76	5		
Enfermería	264	4	1.52	-	-	-	NA	NA
Nutrición	284	2	0.7	58	3	5.17	0.31	24.92
Psicología	573	1	0.17	141	8	5.67	0.6	45.2
Médico cirujano	1454	28	1.93	1078	4	0.37	0.39	30.37

z=Valor Z; PDES=Probabilidad de diferencia estadísticamente significativa; NA=No aplica. NOTA: Diferencia estadísticamente significativa cuando $z \geq 1.96$ y la $PDES \geq 95\%$. *Se excluyeron de este grupo: alumnos reinscritos en este período, que ingresaron períodos de plan rígido. FUENTE: Departamento de Servicios Escolares – UJAT.

Con respecto a la deserción, se presentó incremento en las licenciaturas de cirujano dentista y nutrición; mientras que la disminución, se observó en las carreras de psicología y médico cirujano. No obstante, en ninguno de los casos hubo diferencias estadísticamente significativas, ya sea en el aumento o disminución del indicador estudiado. (Tabla 4).

Tabla 4. Bajas definitivas: plan rígido en comparación con plan flexible.

Licenciatura	Ciclo 2001-2002 (plan rígido)			Ciclo 2006-2007* (plan flexible)			Valor Z	PDES
	Total	Bajas	%	Total	Bajas	%		
	Cirujano dentista	369	-	-	76	2		
Enfermería	264	2	0.76	-	-	-	NA	NA
Nutrición	284	1	0.35	58	2	3.45	0.22	17.29
Psicología	573	3	0.52	141	1	0.71	0.02	1.62
Médico cirujano	1454	7	0.48	1078	2	0.19	0.07	5.73

z=Valor Z; PDES=Probabilidad de diferencia estadísticamente significativa; NA=No aplica. NOTA: Diferencia estadísticamente significativa cuando $z \geq 1.96$ y la $PDES \geq 95\%$. *Se excluyeron de este grupo: alumnos reinscritos en este período, que ingresaron períodos de plan rígido. FUENTE: Departamento de Servicios Escolares – UJAT.

DISCUSIÓN

Es necesario mencionar las limitaciones de este estudio. En primer término, es necesario reconocer que el grupo de casos es limitado, debido a que existe aún un número considerable de alumnos dentro de la DACS que cursa sus estudios en plan rígido, por lo que será necesario llevar a cabo nuevamente esta investigación dentro de unos tres años, cuando la totalidad de la matrícula pertenezca al Modelo Educativo Flexible. En segundo lugar, la ausencia de grupo de casos en la licenciatura en enfermería, imposibilita conocer el efecto del modelo educativo vigente sobre sus indicadores académicos, lo cual constituye un sesgo, no obstante, este sesgo corresponde a cuestiones inherentes al registro de la información en el Departamento de Servicios Escolares, donde dicho sea de paso, fue muy difícil el acceso a los datos, aún contando con la autorización correspondiente. Por otra parte, también es necesario hacer hincapié en que los resultados que se reflejan en los indicadores académicos del alumnado del Modelo Flexible que se analizan en este estudio, hacen alusión tanto al efecto de la flexibilidad curricular como de la tutoría, pues ambos, forman parte del todo que constituye el programa evaluado.

Con estas consideraciones en mente y con base en los resultados obtenidos en esta investigación, se puede afirmar que el Modelo Flexible aplicado en la DACS no está cumpliendo debidamente con el objetivo de “contribuir a la disminución de los índices de deserción, reprobación, rezago académico y elevar la eficiencia terminal”⁽⁸⁾; puesto que sólo se encontró efecto positivo del modelo sobre el PGA de los alumnos, y el efecto sobre otros indicadores es prácticamente nulo.

La afirmación del párrafo anterior, lleva a formular otras preguntas: ¿los resultados obtenidos son atribuibles a la flexibilidad curricular, a la tutoría, o a ambas partes del programa?, ¿puede en realidad el Modelo Educativo Flexible lograr una disminución en los índices de deserción y rezago, considerando que las causas de ambos escapen a los alcances de la flexibilidad curricular y la tutoría, tales como problemas familiares y de salud?, ¿los índices de deserción, reprobación, rezago académico y la eficiencia terminal, son los indicadores adecuados para evaluar la eficiencia del Modelo Flexible?, ¿en realidad se pueden evidenciar las ventajas del nuevo modelo por sobre el anterior, comparando indicadores académicos?; aunque se pueden hacer múltiples conjeturas para dar respuesta a estos cuestionamientos, será necesario realizar numerosas investigaciones para obtener una respuesta a ciencia cierta.

Con base en los resultados de este estudio, se propone/recomienda que: 1) Se lleven a cabo dentro de cada división académica trabajos como el presente, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los objetivos del Modelo Flexible (además del evaluado en este estudio), así como la detección de sus fallas, con la finalidad de lograr la mejora continua de la calidad del proceso educativo. 2) Una vez que sea evaluado el cumplimiento de los objetivos del Modelo Flexible (ya sea que se descubra que se cumple o no con los objetivos para el que fue creado), se lleve a cabo la reexaminación del mismo con “indicadores de

flexibilidad”⁽¹¹⁾ como: índice de comunalidad, índice de autonomía intracarrera, índice de especificidad, índice de movilización horizontal entre dos carreras, e índice de movilidad horizontal intrainstitucional. 3) La flexibilidad curricular y la tutoría, sean evaluadas separadamente con el objetivo de identificar cual de las dos partes del modelo educativo vigente es la de mayor utilidad, y cual la que requiere de mayor intervención para que cumpla con las metas establecidas. Asimismo, con la finalidad de lograr aumentar la cantidad y calidad de futuras investigaciones entorno al tema, es necesario que se facilite el acceso a la información institucional y se mejore la calidad de la misma.

El modelo metodológico empleado en este estudio, es útil para otras instituciones de educación superior que formen recursos humanos para la salud, para identificar el efecto de las nuevas políticas educativas sobre los índices académicos de mayor relevancia.

AGRADECIMIENTOS

Se agradece al Departamento de Servicios Escolares de la División Académica de Ciencias de la Salud de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por las facilidades otorgadas para el acceso a la información con la que se realizó este trabajo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Flores-Echavarría R, Sánchez-Flores A, Coronado-Herrera M, Amador-Campos JC. La formación médica en México y los procesos de búsqueda de garantizar la calidad de los egresados. *Rev Fac Med UNAM*. 2001;44(2):75-80.
2. Barranco G, Barbach N, Celman S, Puig L, Tarabilla L, Cano D. Programa Millenium: Documentos diagnósticos y propuestas para la transformación curricular. Centro de Publicaciones UNL, Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina. 1997.
3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declaración Mundial sobre la Educación Superior. Informe final, París. 1998.

4. Díaz M. Flexibilidad y Educación Superior en Colombia. Instituto Colombiano para el Desarrollo y el Fomento de la Educación Superior. 2002. [monografía en internet]. Colombia: ICDFES, 2006. [consultado 2007 noviembre]. Disponible en: <http://www.icfes.gov.com>
5. European Ministres of Education. Joint declaration of the European Ministres of Education, convened in Bologna on the 19th of June 1999 (declaración de Bologna). [monografía en internet]. UE: CRUE, 2006. [consultado 2007 noviembre]. Disponible en: <http://www.crue.org/decbolognaingles.htm>
6. Bekhradnia B. Credit Accumulation and Transfer and the Bologna Process: an Overview. Higher Education Policy Institute. [monografía en internet]. UE: HEPI, 2006. [consultado 2007 noviembre]. Disponible en: <http://www.hepi.ac.uk/pubdetail.asp?ID=154&DOC=Reports>
7. Universidad de la República. Plan estratégico de la Universidad de la República (Uruguay), año 2005. [monografía en internet]. Uruguay: UR, 2006. [consultado 2007 noviembre]. Disponible en: <http://www.universidad.edu.uy/gestion/pledur.htm>
8. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Reglamento del Programa Institucional de Tutoría. Tabasco, México. 2006:6.
9. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Programa Institucional de Tutoría: Una propuesta de la ANUIES para su organización funcionamiento en las instituciones de educación superior. 2ª Edición. México D.F., México. [monografía en internet]. México: ANUIES, 2006. [consultado 2007 diciembre]. Disponible en: http://www.anuies.mx/servicios/d_estrategicos/libros/lib42/0.htm
10. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2006. [monografía en internet]. Ginebra: OMS, 2006. [consultado 2007 diciembre]. Disponible en: <http://www.who-oms.com>
11. Corsa L, Soubirón E. Indicadores de flexibilidad en carreras universitarias de grado. Rev Ibero Educ. 2008;44(7):1-7.

Correspondencia:
Marco Antonio Zavala González
Correo_e: zqma_51083@yahoo.com.mx

Manuscrito recibido: Julio 2009

Manuscrito aceptado para publicarse: Septiembre 2009